

**LA NECESIDAD DE EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA DIGITAL**

The need for education for Digital Citizenship

**Fernando Alberto Eugenio
Guerrero Salazar**

Universidad Nacional "San Luis
Gonzaga", Perú.
fernando.guerrero@unica.edu.pe
 <https://orcid.org/0000-0003-2531-2628>

Isabel Menacho Vargas

Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Perú.
imenachov@unmsm.edu.pe
 <https://orcid.org/0000-0001-6246-4618>

Yrma Rosa Godoy Pereyra

Universidad Nacional "San Luis
Gonzaga", Perú.
yrma.godoy@unica.edu.pe
 <https://orcid.org/0000-0002-3651-1182>

William Jesús Rojas-Gutiérrez

Universidad Privada San Juan
Bautista, Perú.
william.rojas@upsjb.edu.pe
 <https://orcid.org/0000-0001-5296-2971>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19118752>**RESUMEN**

Este artículo ofrece un análisis bibliográfico exhaustivo sobre la educación para la ciudadanía digital, entendida como el conjunto de competencias para el ejercicio de la participación político-administrativa, ética e informada en la comunidad. La revisión incluyó 9 artículos de revistas científicas indexadas en bases como Scielo, SCOPUS y Dialnet, publicados en los últimos 8 años, para identificar perspectivas y enfoques clave en este campo. Se abordan las definiciones fundamentales de ciudadanía digital, destacando su importancia en el desarrollo de competencias críticas en ese sentido. Además, se examinan los procesos de integración de estas competencias en el currículo escolar, así como las barreras y desafíos en la implementación de programas educativos. El análisis también compara diferentes modelos pedagógicos propuestos en la literatura y resalta la necesidad de una formación docente continua y un acceso equitativo a la tecnología, como pilares fundamentales para una ciudadanía digital efectiva.

Palabras Clave: Ciudadanía digital, acceso tecnológico, participación ciudadana, currículo escolar.

ABSTRACT

This article offers a comprehensive bibliographic analysis of digital citizenship education, understood as the set of competencies for exercising ethical and informed political and administrative participation in the community. The review included nine articles from scientific journals indexed in databases such as Scielo, SCOPUS, and Dialnet, published in the last eight years, to identify key perspectives and approaches in this field. The article addresses the fundamental definitions of digital citizenship, highlighting its importance in developing critical competencies in this regard. Furthermore, it examines the processes of integrating these competencies into the school curriculum, as well as the barriers and challenges in implementing educational programs. The analysis also compares different pedagogical models proposed in the literature and highlights the need for ongoing teacher training and equitable access to technology as fundamental pillars for effective digital citizenship.

Keywords: Digital Citizenship, Technological Access, Citizen Participation, School Curriculum.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el avance de la tecnología y el acceso universal a Internet han transformado profundamente nuestra forma de interactuar y participar en la sociedad. Ante esta realidad, se hace imprescindible que los individuos desarrollen habilidades y conocimientos que les permitan consolidar sus dimensiones de ciudadanía a través de los instrumentos digitales creados para tal fin, con el objetivo de mejorar la transparencia de los procesos, participar de manera responsable, segura y ética en el marco político administrativo de la democracia. Este conjunto de capacidades se conoce como Ciudadanía Digital (CD), que no solo implica el uso de herramientas tecnológicas, sino también la adquisición de competencias que aseguren un manejo adecuado y beneficioso de estas tecnologías en la vida cotidiana.

La noción de CD es la derivación de un amplio debate republicano que entiende que los derechos liberales individuales son el sitio donde reposan las leyes democráticas o poliárquicas. La fuente de la democracia, entonces, no solo son las instituciones de rendición de cuentas verticales emanadas por la formalidad institucional sino también, y sobre todo, las instituciones establecidas en la práctica por el poder de los ciudadanos. Esto es lo que O'Donnell denominaba "rendición de cuentas horizontales":

"Para ser autónomas, las instituciones tienen que tener límites, esos límites deben ser reconocidos y respetados por los otros actores pertinentes, y todavía se necesita disponer de otros actores que defiendan esos límites y que los restituyan si alguien los transgrede. Como lo mostró Manin, a nivel de las tres instituciones más importantes de la poliarquía, la sabiduría federalista no ofrece esa división de los poderes más bien mecánica que proponen sus adversarios, sino instituciones que se superponen parcial-

mente en su autoridad. Eso produce un arreglo que, al construir varios poderes fuertes que se inmiscuyen parcialmente unos en otros, aumenta la autonomía de cada uno de ellos en comparación con lo que habría resultado de una simple separación de esos poderes" (O'Donnell, 1997, p.16)

El siglo XXI ha sido denominado la era de la información, caracterizada por cambios radicales en todos los aspectos de la vida, impulsados por los avances tecnológicos y la expansión de Internet como plataforma de interacción social (Daher et al., 2022). En este contexto, los ciudadanos digitales tienen una oportunidad extraordinaria para enfrentar los desafíos comunitarios a partir de la herramienta tecnológica. La alfabetización digital se convierte, así, en un reto global tanto por el hecho de su universalidad creciente, como su efecto en las instituciones políticas (Saputra & Al Siddiq, 2020). La CD implica comprender derechos y responsabilidades utilizando instrumentos en línea, lo que implica ventajas en el acceso de la comunidad a los servicios de la *polis*, pero también retos comunitarios e informáticos de nuevo tipo, como los problemas de la protección de datos y la comunicación de personas, inteligencias artificiales participando en el dominio público (sin el control de reflexiones humanas, por ejemplo) y contenidos en entornos digitales no certificados o certificables (Pangrazio y Sefton-Green, 2021). A todo esto hay que incluir los problemas de la llamada posverdad, esto es, los grandes constructos de realidad fabricados por la incomprensión resemantizada (deliberadamente o no) de los hechos (Arias Maldonado, 2023).

Por ello, promover el desarrollo de habilidades críticas y creativas en los entornos educativos se vuelve fundamental para evaluar información, resolver problemas y colaborar eficazmente en la resolución de los problemas comunitarios, ellos mismos, hiperconectados con nuevos tipos de problemas. La CD, además, ya no parece ser solo una alternativa más, sino

parte constitutiva de la identidad de las futuras generaciones para afrontar desafíos y aprovechar oportunidades de la sociedad (Tapingkae et al., 2020).

Por ello, se requiere que la CD forme parte de los contenidos de la educación escolar. La respuesta tradicional de la escuela ante las nuevas tecnologías parece haberse centrado durante mucho tiempo en utilizarlas como recursos didácticos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Las fuentes sobre este tema son interminables. Sin embargo, los escenarios actuales demandan también otro aspecto, menos tratado: una transformación profunda que evite enfoques superficiales y avance hacia una educación que comprenda de manera innovadora el conocimiento y su aplicación en las instituciones democráticas (Area, 2015; Pérez Gómez, 2015). La CD exige que los individuos participen activamente en la sociedad en línea, promoviendo el uso responsable de la tecnología y evitando comportamientos dañinos como el ciberacoso o la difusión de información falsa. Educar en CD se convierte en un elemento esencial para desarrollar la capacidad de procesar noticias falsas y participar críticamente en la sociedad (Milenkova y Lendzhova, 2021). Además, fomenta la inclusión digital (Kaharevic y Skill, 2021) y la justicia social (Buchholz et al., 2020; Monteiro et al., 2022), transformando a los jóvenes en ciudadanos empoderados efectivamente y bien informados (Harris et al., 2022).

Ford (2021) argumenta, en este sentido, que la democracia digital tiene la capacidad de crear un nuevo tipo de ciudadano, entre cuyas ventajas podrían perfectamente incluirse: Reducir corrupción, Acceso a la información pública, Sociedad colaborativa, Democracia directa, Democracia deliberada, Inclusión, igualdad y no discriminación, Modernización del Estado o transformación digital.

A pesar de estos avances, los estudios sobre CD enfrentan desafíos significativos. En primer lugar, las investigaciones se ven limitadas por la falta de habilidades digitales en la población, lo que dificulta un uso crítico de Internet (Jones y Mitchell, 2016). Choi (2016) señala que, aunque los conceptos de CD abordan temáticas de sociedad y cultura, estos no se han vinculado adecuadamente con la multiculturalidad y la globalización. Según Fernández et al. (2021), coincide con Heath en que el término "ciudadanía digital" se concibe de diversas maneras, lo que genera interpretaciones variadas, esto es, desde la variedad más conservadora (que se atribuye como una suerte de habitante en medios digitales) hasta una variante más política e incluso radical. En este sentido, cierta literatura parece reconocer tres vertientes del término: la capacidad de atender el diálogo intercultural y crear nuevos compromisos sociales (Hobbs et al., 2013; Gleason & Von Gillern, 2018), el necesario equilibrio entre a) **Ética**, b) Alfabetización mediática, c) Participación y compromiso político y d) Resistencia crítica (Choi, 2016; Jones y Mitchell, 2016; Kim y Choi, 2018), y desde la centralidad de la alfabetización informacional para atender los procesos de empoderamiento democrático (Simsek y Simsek, 2013)¹.

Algunos estudios han revelado coincidencias en dimensiones diferentes que van desde los modales hasta la calidad del debate y la resistencia crítica en el sistema (Jones y Mitchell, 2016; Choi et al., 2017; Kim y Choi, 2018; Lozano y Padro, 2018). Esta evolución del concepto refleja la necesidad de una constante redefinición y rediseño en respuesta a los

¹ "Thus, they are required to have mastery in new literacies which allow them to use all kinds of emerging technologies to share their views and make their voices heard. In fact, this comes as a requisite for real democracy because digital citizenship is largely based on contemporary literacy skills in which the technology plays an important role"

cambios y demandas del entorno digital contemporáneo (McGillivray et al., 2015).

En conclusión, la educación para la ciudadanía digital es esencial para capacitar a los individuos a interactuar en la democracia moderna, un escenario de mayor nivel de globalización, pero, también de mayores niveles de interculturalidad y complejidad. Este artículo se propone realizar una revisión exhaustiva de la educación para la ciudadanía digital, analizando su evolución, los desafíos actuales y las estrategias educativas necesarias para formar ciudadanos digitales competentes y responsables en la era de la información.

MÉTODO

El enfoque metodológico adoptado en este estudio se basa en una revisión sistemática de la literatura sobre ciudadanía digital en contextos educativos, siguiendo las directrices de la Declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Este enfoque es fundamental para identificar y analizar las diferentes prácticas y estrategias de enseñanza en el ámbito de la ciudadanía digital, permitiendo comprender cómo estas influyen en la formación de estudiantes en el uso responsable y crítico de las tecnologías digitales.

La investigación se llevó a cabo mediante cuatro procedimientos fundamentales: identificación, selección, elegibilidad e inclusión.

- **Identificación:** En esta fase, se definieron descriptores clave relacionados con la ciudadanía digital y se formularon ecuaciones de búsqueda específicas para consultar bases de datos académicas. Se identificaron inicialmente 230 registros que abordaban temas como competencias digitales, responsabilidad digital y participación cívica en línea, filtrando las publicaciones co-

rrespondientes al período 2016-2024.

- **Selección:** Durante esta etapa, se aplicó un filtro de "OPEN ACCESS" y se revisaron los registros para eliminar duplicados, resultando en un total de 45 documentos únicos.
- **Elegibilidad:** En esta fase, se aplicaron criterios específicos para seleccionar documentos relevantes que abordaran explícitamente el tema de la ciudadanía digital. Se revisaron 45 resúmenes, excluyendo 20 documentos que no cumplían con los criterios de inclusión. Los documentos seleccionados fueron exportados en formato CSV (Excel) para facilitar una revisión completa de todos los resúmenes, asegurando la alineación con los objetivos de la investigación.
- **Inclusión:** Se llevó a cabo una revisión final de los resúmenes seleccionados, lo que permitió centrar la atención en 9 estudios que abordan de manera efectiva la intersección entre la ciudadanía digital y las estrategias de enseñanza. Se estableció un marco que considera los siguientes elementos clave en la revisión: (1) la inclusión explícita de la revisión sistemática en el título; (2) la creación de una síntesis a través de un resumen estructurado; (3) la justificación del estudio junto con un análisis del conocimiento actual en el área de ciudadanía digital; (4) la formulación clara de un objetivo que guía la investigación; (5) la definición precisa de los criterios de elegibilidad para la selección de estudios; (6) la especificación de las fuentes de información utilizadas; (7) la implementación de una estrategia de búsqueda exhaustiva en bases de datos especializados; (8) la selección rigurosa de estu-

dios pertinentes; (9) la aplicación de métodos para evitar duplicidades en la extracción de datos; (10) la elaboración de un listado completo de los datos recopilados; (11) la descripción detallada de los resultados y del proceso de búsqueda y selección de estudios; (12) la presentación transparente de las limitaciones o sesgos del estudio; y (13) la formulación de conclusiones que respondan adecuadamente al objetivo establecido para la investigación.

Tabla 1. Fase de identificación: descriptores y campos de búsqueda

Operador Booleano	Término de Búsqueda	Campo de Búsqueda
---	"Ciudadanía digital"	Título, resumen y palabras clave
Y	"Competencias digitales"	Título, resumen y palabras clave
O	"Alfabetización digital"	Título, resumen y palabras clave
O	"Responsabilidad digital"	Título, resumen y palabras clave
O	"Participación cívica digital"	Título, resumen y palabras clave
O	"Educación en ciudadanía digital"	Título, resumen y palabras clave

RESULTADOS

A partir de lo expuesto anteriormente, a continuación se presentan el procedimiento de selección definitivo

Figura 1. Flujograma de resultados en la secuencia de desarrollo del método PRISMA

Ello permitió un manejo de literaturas relevantes sobre las que fue posible desarrollar un análisis discursivo. A continuación, se presentan los 9 estudios seleccionados:

Tabla 2. Artículos escogidos posteriores a la revisión sistemática

N°	Autor / año	Título	Base de datos
1	López et al. (2023)	Nivel de ciudadanía digital en jóvenes universitarios mexicanos	Scielo
2	Otero (2024)	Ciudadanía digital y jóvenes. Demandas, formatos y dinámicas participativas en entornos virtuales en escuelas preuniversitarias de la Ciudad de Buenos Aires (2020-2021)	Scielo
3	Rendon et al. (2023)	Actitudes hacia la ciudadanía digital en estudiantes universitarios del sur de Sonora, México. Universidad de Guadalajara,	Scielo
4	Sanabria y Cepeda (2016)	La educación para la competencia digital en los centros escolares: la ciudadanía digital.	Dialnet
5	Giraldo et al. (2023)	Ciudadanía con sentido: apropiación de TIC para la formación ciudadana	Scopus
6	Gómez y Reyes (2024)	Una Revisión Sistemática de la Competencia Ciudadanía Digital en la Educación Básica	Scielo
7	Lozano y Fernández (2018)	Ciudadanía digital y su medida: propiedades psicométricas de una escala y retos para la educación superior	Scopus
8	Contreras y Vera (2022)	Educación ciudadana y el uso de estrategias didácticas basadas en TIC para favorecer el desarrollo de competencias en ciudadanía digital en estudiantes	Scielo
9	Rendón y Angulo (2022)	Metaanálisis sobre ciudadanía digital en Iberoamérica: énfasis en educación	Scopus

DISCUSIÓN CONSECUENTE

La ciudadanía digital se refiere a la capacidad de los individuos para participar de manera efectiva y responsable en el entorno digital, uno de los más importantes escenarios de la práctica de derechos democráticos. En este contexto, las metodologías utilizadas en la investigación sobre educación para la ciudadanía digital

no solo son técnicas, sino que parece epistemologizar y resemantizar los insumos de este concepto.

Por ejemplo, algunos autores, como López et al. (2023) y Rendon et al. (2023), optan por enfoques cuantitativos, utilizando encuestas y análisis estadísticos para evaluar las actitudes y competencias digitales de los estudiantes universitarios. Este enfoque permite obtener una visión general sobre la percepción de la ciudadanía

digital entre los jóvenes, en términos de las huellas estadísticas de sus relaciones. En contraste, Otero (2024) emplea una metodología cualitativa a través de la etnografía digital, lo que le permite profundizar en las interacciones y experiencias de los estudiantes en entornos virtuales, ofreciendo así una comprensión rica y matizada de cómo se vive la ciudadanía digital en contextos específicos desde el plano puramente administrativo, el plano situacional-relacional, hasta el plano político (Guerrero, 2023).

Por otro lado, Giraldo et al. (2023) utilizan un enfoque de investigación participativa que involucra a la comunidad en la creación e implementación de programas de educación digital. Este enfoque no solo empodera a los participantes, sino que también asegura que las intervenciones sean culturalmente relevantes y adaptadas a las necesidades locales. Contreras y Vera (2022) aplican un diseño experimental, utilizando encuestas pre-test y postest para medir el impacto de estrategias didácticas basadas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la enseñanza de la ciudadanía digital a estudiantes de secundaria. Esta metodología permite evaluar el cambio en el conocimiento y las actitudes de los estudiantes ante el problema comunitario, como resultado de la intervención educativa.

Los diferentes resultados, al depender de lo metodológico, parecen indicar que la naturaleza de la CD es la esperada y difícil reconexión entre el reloj situacional (las relaciones concretas, observables etnográficamente) y el reloj coyuntural (las relaciones institucionales establecidas, normalmente objetos del cambio social y el activismo que surge del situacional) (Castro Aniyar, 2022), indicando la importancia de la CD en amplificar la comunicación y la acción comunicativa, como elemento de sanación del vínculo roto por los intereses creados y reproducidos en el reloj coyuntural.

Los hallazgos de estos estudios revelan variaciones significativas en los niveles de competencia y actitudes hacia la ciudadanía digital. López et al. (2023) encuentran que, aunque los estudiantes tienen una conciencia moderada sobre temas de ciudadanía digital, su activismo político es relativamente bajo. Esto sugiere que la formación en ciudadanía digital debe ir más allá de la conciencia, promoviendo la acción y el compromiso activo, implicando el problema atribuido a la postmodernidad, por el que la adquisición de abundante información de calidad podría saturar las certezas de la acción política. En un hallazgo complementario, Otero (2023) sí destaca la importancia de las redes sociales como plataformas para la organización y el activismo juvenil, sugiriendo que estos espacios digitales sí son vitales para la expresión y participación de los estudiantes en asuntos sociales y políticos. Además, Rendon et al. (2023) informan sobre actitudes mixtas hacia la tecnología, donde los estudiantes reconocen su valor, pero también sus efectos negativos. Esto resalta la necesidad de una educación que no solo enseñe a usar la tecnología, de modo que una reflexión crítica sobre su impacto en la sociedad parece ser el medio necesario para la toma de decisiones políticas.

Los estudios también demuestran que la implementación de intervenciones educativas bien diseñadas puede aumentar significativamente el conocimiento sobre ciudadanía digital entre los estudiantes. Contreras y Vera (2022) encuentran que las estrategias didácticas efectivas pueden producir cambios positivos en las actitudes y competencias digitales de los jóvenes. Además, Giraldo et al. (2023) concluyen que la apropiación de las TIC en comunidades vulnerables puede contribuir a la promoción de una cultura de paz y cohesión social, destacando la importancia de la educación digital en contextos donde el acceso a la tecnología puede estar limitado. A partir de estos hallazgos,

los autores presentan recomendaciones clave para mejorar la educación en ciudadanía digital. Lopez et al. (2023) sugieren rediseñar los currículos educativos para incluir competencias digitales relevantes, enfatizando la necesidad de preparar a los estudiantes para actuar como ciudadanos digitales responsables. Rendon et al. (2023) abogan por una definición clara de ciudadanía digital en la educación superior, lo que podría guiar la enseñanza y la evaluación en este ámbito. Asimismo, Otero (2023) y Giraldo et al. (2023) destacan la importancia de la alfabetización digital y la reflexión crítica, sugiriendo que las instituciones educativas deben facilitar espacios de diálogo y colaboración en línea como horizonte de la militancia estudiantil. Por último, Contreras y Vera (2022) proponen que las estrategias educativas se adapten a las realidades y contextos de los estudiantes para maximizar su efectividad y relevancia.

En síntesis, los estudios revisados sobre ciudadanía digital presentan una serie de coincidencias y divergencias, particularmente en áreas como la participación, la alfabetización digital, la inclusión y el impacto de la tecnología en la formación ciudadana. A continuación, se presenta una comparación que permite ver cómo cada autor aborda estos temas en función de sus contextos y objetivos investigativos.

Participación y activismo digital

Los artículos de Lopez et al. (2023), Otero (2023) y Giraldo et al. (2023) convergen en la importancia de la participación digital como forma de activismo y organización social. En su análisis, Lopez et al. destacan que, en contextos universitarios, la participación en el activismo político a través de plataformas digitales es baja, en relación a la misma población estudiantil. Por contraste, Otero observa cómo las redes sociales se han convertido en un vehículo de mo-

vilización para los estudiantes, pero sobre todo sobre aspectos globales y urgentes con desconocimiento de hechos, como sucedió en tiempos de pandemia, donde surgieron demandas relacionadas con conectividad y alimentación. Este último enfoque también conecta con la visión más utopista-habermasiana de Giraldo et al., quienes observaron el aparente precario sentido de activismo digital como un medio efectivo para fomentar una cultura de paz en comunidades vulnerables.

Asimismo, Fernández et al. (2019) contribuyeron al análisis conceptual, pues conectaron el concepto de ciudadanía al de participación digital, esto es, que existe CD siempre que exista el empoderamiento ciudadano a través de la movilización en línea. De este modo, la simple adquisición de nociones por los medios digitales, dada su frugalidad, adquiere un aspecto secundario. A esta conclusión se llega por el hecho de que diferentes marcos político-conceptuales de ciudadanía muestran escalas psicométricas diferentes². Gomez y Reyes (2023) también refuerzan la visión de los jóvenes como agentes fundamentales en la creación de una ciudadanía digital activa y consciente. Así, los autores convergen en que el activismo digital tiene el potencial de transformar la participación ciudadana, aunque sus manifestaciones y grados de involucramiento varían según el contexto social y académico de cada estudio.

Alfabetización y habilidades digitales

La alfabetización digital emerge como un tema central en la mayoría

² "The conceptual debate was not only triggered by a wide list of definitions on digital citizenship but by the various theoretical approaches described by different authors [7,8,9], which somehow recall the disquisitions of the theory policy around the two existing concepts of citizenship, liberal citizenship, and republican citizenship [14], and which required a study in itself. In any case, at least two questions should be raised for the re-elaboration or reconceptualization of digital citizenship and its application in instruments for measuring it" (Fernández-Prado et al., 2021).

de los estudios, pero con enfoques y aplicaciones variadas. Para Sanabria y Cepeda (2016), la alfabetización digital implica no solo competencias técnicas sino también el desarrollo de habilidades colaborativas y creativas en el contexto educativo. Esto se complementa con el análisis de Fernández-Prado et al. (2019), quienes subrayaron que la alfabetización digital debe ser acompañada por una conciencia ética y crítica hacia la tecnología.

Desde otro ángulo, Rendon et al. (2023) y Lopez et al. (2023) consideran que las competencias digitales son esenciales en el entorno universitario. Rendon et al. aportan una perspectiva amplia que incluye dimensiones como la resiliencia digital y las actitudes hacia los ecosistemas digitales, mientras que Lopez et al. enfatizan la importancia de desarrollar habilidades técnicas y una conciencia global. Este contraste entre la alfabetización digital funcional y la dimensión ética resalta cómo cada estudio aporta una pieza única a la comprensión integral de la ciudadanía digital.

Inclusión y Brecha Digital

La inclusión digital y la brecha de acceso son temas tratados con profundidad en los estudios de Giraldo et al. (2023) y Gomez y Reyes (2023), quienes abordan la necesidad de generar oportunidades para poblaciones marginadas en el ámbito digital. Para los estos autores latinoamericanos, el relato de la equidad a las oportunidades suele ser una narrativa de base en la aproximación a los temas sociales, llevando el problema de la alfabetización y acceso tecnológico, a las consecuencias de las disparidades políticas y sociales que implican. Giraldo et al. examinan el contexto de Medellín, donde proponen plataformas digitales que no solo facilitan la participación social, partiendo de la premisa de que a mayor equidad, se corresponde una mayor cohesión y la paz comunitaria. En un contexto simi-

lar de exclusión, Gomez y Reyes destacan cómo las poblaciones juveniles en áreas vulnerables (discapacidad, sexodiversidad, clase social, etnicidad, etc.) enfrentan barreras de acceso, pero también poseen un potencial significativo adicional, frente a los jóvenes de otros sectores, para convertirse en ciudadanos digitales activos.

En este sentido, Rendon et al. (2023) y Sanabria y Cepeda (2016) abordan la brecha digital desde una perspectiva educativa, sugiriendo que la inclusión digital en las instituciones varía en función de los recursos disponibles, lo que influye directamente en la experiencia de ciudadanía digital que puede ofrecerse a los estudiantes. En general, la inclusión digital es vista como un elemento fundamental para asegurar la equidad en el acceso a la ciudadanía digital, ya sea en contextos comunitarios o en entornos educativos formales.

Impacto de la Pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 es otro tema recurrente en estos estudios, aunque abordado desde ángulos diferentes. Lopez et al. (2023) describen cómo la pandemia aceleró la adopción de tecnologías digitales en las universidades, lo que motivó la reestructuración de los currículos para integrar competencias digitales. Este ángulo, que es particularmente abundante en los estudios educativos, se coloca más en la alfabetización y acceso a la tecnología para garantizar servicios públicos mínimos, en casos de emergencia. En una línea similar, Otero (2023) señala que las redes sociales sirvieron como plataformas de expresión para los estudiantes, sobre todo en el período pandémico, quienes manifestaron sus necesidades de forma alternativa y activa ante las desigualdades educativas. Sin embargo, también la autora observó que esto se produjo en instituciones de tradición de activismo, y no en otras instituciones medidas para su contraste.

Aunque Sanabria y Cepeda (2016) no examinan la pandemia directamente, su análisis sobre la integración de TIC en el aula resuena en un contexto educativo post-pandémico, donde la digitalización ha pasado a ser no solo relevante, sino indispensable. Los estudios sugieren que la pandemia aceleró el proceso de incorporación de competencias digitales en la educación, reforzando la necesidad de una preparación integral en ciudadanía digital.

RECOMENDACIONES EDUCATIVAS Y CURRICULARES

Las recomendaciones educativas y curriculares derivadas de los estudios sobre ciudadanía digital conforman un panorama rico y diverso, reflejando la complejidad de la formación en este ámbito. A lo largo de la revisión de la literatura, se manifiesta un consenso en la necesidad de adaptar los planes de estudio, incorporando un enfoque integral que contemple tanto competencias técnicas como habilidades críticas y éticas.

En este contexto, Lopez et al. (2023) y Rendon et al. (2023) proponen una reforma curricular en el ámbito universitario que priorice las competencias digitales. Este enfoque resulta fundamental para la formación de ciudadanos digitales informados y críticos, quienes sean capaces de discernir la calidad y veracidad de la información que consumen y comparten. Para ello, se sugiere que los programas académicos integren cursos específicos de ciudadanía digital, abordando temas como la privacidad en línea, la ciberseguridad y la ética en el uso de tecnologías. Estas iniciativas contribuirían a que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica respecto a su participación en el mundo digital. De igual manera, Otero (2023) subraya la importancia de integrar la alfabetización digital desde las etapas más tempranas de la educación, considerando que esta medida es crucial para fortalecer la

participación cívica de los estudiantes en el espacio digital. La alfabetización digital debería ir más allá del mero manejo técnico de herramientas y plataformas. La autora sugiere que fomentar el pensamiento crítico permitirá a los estudiantes evaluar y analizar la información recibida a través de diversos medios. Sin embargo, cree que no es posible evaluar si la formación de nuevos activismos continuará en el escenario digital luego del período pandémico (lo que conduce a una continuación de la investigación, midiendo períodos)³.

En otro orden de ideas, Sanabria y Cepeda (2016) destacan la necesidad de integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de tal manera que fomenten la creatividad y la colaboración. Esto implica diseñar actividades pedagógicas que permitan a los estudiantes trabajar en proyectos colaborativos mediante el uso de herramientas digitales. Así, no solo se mejora su competencia técnica, sino que también se fortalece el desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. La colaboración en línea puede ser una herramienta poderosa para construir redes de apoyo y promover un sentido de comunidad entre los estudiantes.³ “El primer punto está relacionado con los repertorios. En los casos indagados se identifican formatos virtuales que primaron en 2020 (como los pañuelazos virtuales) y otros que se mantuvieron en 2021 (como los mailazos a las autoridades o las charlas-debate o vivos en Instagram; incluso las asambleas remotas). Al respecto, cabe preguntarse por la proyección de estos formatos en los próximos años y la consolidación (o no) de estos repertorios en el colectivo estudiantil. El segundo punto está relacionado con el formato de intervención de los CE a través de las redes. Siguiendo la tipología propuesta, identificamos un desarrollo más bien constante de prácticas digitales en 2020 y 2021 (lo que podría indicar cierta permanencia de los formatos) pero una variación significativa de convocatorias (a instancias presenciales) y referencias (que suponen un uso más protocolar de las redes) en 2021. Ello lleva a preguntarnos si el aumento significativo de estos dos tipos de publicaciones supone un paulatino desplazamiento de las formas virtuales de participación estudiantil una vez concluida la emergencia sanitaria, o bien ambas formas coexistirán en dinámicas complejas” (Otero, 2023, p. 139)

tes. Por su parte, Giraldo et al. (2023) abogan por una capacitación digital que priorice el fortalecimiento de la capacidad de organizar redes sociales y fomentar la ciudadanía activa. Esta capacitación debe incluir, no solo el aprendizaje técnico sobre el uso de plataformas digitales, sino también estrategias para involucrarse en causas sociales y promover cambios positivos en la comunidad. La formación en liderazgo digital y activismo en línea empodera a los estudiantes para convertirse en agentes de cambio en sus contextos locales y globales.

En el contexto de las recomendaciones educativas y curriculares en el ámbito de la ciudadanía digital, se proponen varias estrategias adicionales que buscan fortalecer la formación integral de los educadores y estudiantes. En primer lugar, es esencial establecer programas de formación continua para el personal docente, asegurando que reciban capacitación actualizada sobre las últimas tendencias en tecnología y ciudadanía digital. Este enfoque es vital, dado que un entorno digital en constante evolución plantea desafíos significativos que requieren que los educadores estén equipados con las competencias necesarias para integrar eficazmente estas temáticas en su práctica pedagógica. Además, la implementación de proyectos interdisciplinarios se presenta como una estrategia eficaz para la enseñanza de competencias digitales. Proyectos que combinan áreas como la tecnología, las ciencias sociales y la ética permiten a los estudiantes abordar el impacto de la tecnología en la sociedad de manera holística. Este enfoque interdisciplinario no solo enriquece el aprendizaje, sino que también facilita la comprensión de las interconexiones entre diferentes disciplinas, promoviendo así un aprendizaje significativo.

La creación de espacios de debate y reflexión resulta igualmente pertinente. Estos espacios permiten a los estudiantes explorar y discutir temas

relevantes relacionados con la ciudadanía digital, la comunidad local o global, la ética en línea y el activismo. A través del diálogo y el intercambio de ideas, se fomenta una comprensión más profunda de los desafíos y oportunidades que presenta la vida digital, además de cultivar habilidades críticas que son fundamentales para una participación activa y responsable en el entorno digital.

Es fundamental que las instituciones educativas realicen evaluaciones periódicas de los planes de estudio relacionados con la siembra de formas de ciudadanía digital, entendidas dentro de aquella noción fundadora, republicana y también liberal, de Guillermo O'Donnell.

Estas evaluaciones deben garantizar que el contenido se mantenga actualizado y relevante, que se advierta de los problemas de la posverdad, y que los métodos de enseñanza se adapten a las necesidades cambiantes de los estudiantes y de la sociedad en su conjunto. Esta práctica permitirá no solo la mejora continua del currículo, sino también la alineación de los objetivos educativos con las demandas del contexto digital contemporáneo.

Finalmente, la literatura instruye a que se debe priorizar la inclusión digital mediante la implementación de estrategias que aseguren el acceso equitativo a las herramientas y recursos digitales para todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico. Esto podría incluir iniciativas para proporcionar acceso a internet en comunidades vulnerables. Además, la organización de talleres de capacitación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede ser una estrategia efectiva para equipar a los estudiantes con las competencias necesarias para desenvolverse con éxito en un entorno digital.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de esta revisión sistemática subrayan la crucial importancia de la educación en ciudadanía digital y su impacto favorable en el comportamiento de los estudiantes en entornos digitales. La evidencia empírica recopilada sugiere que la implementación de modelos educativos sólidos, complementados con una formación continua y especializada para los docentes, es fundamental para abordar las necesidades de una CD inclusiva, capaz de ofrecer alternativas al activismo, así como la sible intervención en el contexto social-administrativo de la comunidad digital glocal. Las barreras que habrá que atender incluyen la disparidad en el acceso a la tecnología, la inclusión de grupos vulnerables y/o con necesidad de visibiización, y la rápida evolución de las herramientas digitales, que pudiesen limitar la efectividad de la enseñanza.

La literatura observada refiere también a diferencias metodológicas que producen resultados incoincidentes. Esto puede deberse a que la CD forma parte de una dimensión de la realidad social, cercana al ámbito de lo privado, esto es, el tiempo de las personas reales, teniendo potenciales capacidades de amplificar la acción comunicativa, tal como la entendía Habermas (1992), como elemento de sanación del vínculo roto por los intereses creados y reproducidos en la dimensión institucional (Castro Aniyar, 2022).

Visto desde el ángulo de la rendición de cuentas horizontales que sugiere O'Donnell, la promoción de competencias digitales y de ciudadanía digital debe ser considerada como una prioridad central en los sistemas educativos en las sociedades democráticas. Este enfoque no solo garantiza que los estudiantes desarrollen habilidades técnicas necesarias para la interacción en el espacio digital, sino que también les permite

adquirir un entendimiento profundo de los principios éticos y sociales que rigen dichas interacciones. Capacitar a los estudiantes en estas competencias es esencial para prepararlos para enfrentar los complejos desafíos del mundo digital contemporáneo, promoviendo así un uso seguro, responsable, transformador y ético de la tecnología.

Adicionalmente, la revisión destaca la necesidad de adoptar un enfoque educativo integrado que incluya elementos de alfabetización mediática, conciencia sobre la privacidad y la seguridad en línea, así como una comprensión de los derechos y responsabilidades digitales.

Con independencia de las divergencias conceptuales y el rango del concepto de CD, parece posible abogar por el fomento de una cultura educativa que valore y enseñe estos aspectos puede facilitar la formación de una generación de ciudadanos digitales críticos, conscientes y activos, capaces de navegar y contribuir de manera positiva en la comunidad a través de la sociedad digital.

La integración de estas recomendaciones en los planes educativos puede contribuir significativamente a la formación de ciudadanos digitales responsables y críticos, así como a la creación de contrapesos políticos necesarios en la democracia o poliarquía. Es imperativo que el currículo no solo priorice las habilidades técnicas, sino que también fomente la ética, la colaboración y el pensamiento crítico. Esta estrategia permitirá a los estudiantes navegar con eficacia en un mundo cada vez más digitalizado, preparándolos para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que presenta la ciudadanía digital en la actualidad. En última instancia, el desarrollo de estas competencias no solo beneficiará a los individuos, sino que también contribuirá al fortalecimiento de sociedades más informadas, éticas y comprometidas.

REFERENCIAS

- Area, M. (2015). Redefiniendo la educación en la era digital: Transformaciones curriculares, institucionales y pedagógicas. *Revista de Innovación Educativa*, 26, 25-35.
- Castro Aniyar, D. (2022). El arte de la predicción social, en Castro Aniyar, Jácome, Cedeño Astudillo, Pontón Cevallos, Arroyo Baltán, L. *El futuro del delito*. Editorial Mawil. <https://doi.org/10.26820/978-9942-622-05-1>
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565-607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Choi, M. (2018). *Digital Citizenship Education in the 21st Century: The Importance of Critical Digital Literacies*. Routledge.
- Choi, M., Glassman, M., & Cristol, D. (2017). What it means to be a citizen in the internet age: Development of a reliable and valid digital citizenship scale. *Computers & Education*, 107, 100-112.
- Choi, M., Glassman, M., & Cristol, D. (2017). What it means to be a citizen in the internet age: Development of a reliable and valid digital citizenship scale. *Computers & Education*, 107, 100-112. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.002>
- Contreras Pardo, C. M. J., & Vera Sagredo, A. (2022). Educación ciudadana y el uso de estrategias didácticas basadas en TIC para favorecer el desarrollo de competencias en ciudadanía digital en estudiantes. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 13(2). <https://doi.org/10.18861/cied.2022.13.2.3195>
- Daher, M., Rosati, A., Hernández, A., Vásquez, N., & Tomicic, A. (2022). TIC y metodologías activas para promover la educación universitaria integral. *Revista electrónica de investigación educativa*, 24. <https://doi.org/10.24320/redie.2022.24.e08.3960>
- Fernández-Prado, J., Lozano, A., & Ainz, A. (2021). Measuring digital citizenship: A comparative analysis. *Informatics*, 8(1), 18-31. <https://doi.org/10.3390/informatics8010018>
- Ford, E. (2021). El reto de la democracia digital, en *La democracia en el momento actual*. Tribuna Electoral. IDEA. Konrad Adenauer Stiftung, Lima. <https://www.democraciadigital.pe/sites/default/files/libro-la-democracia-en-el-momento-actual.pdf#page=129>
- Giraldo-Ramírez, M. E., Ángel-Uribe, I. C., Rodríguez-Velásquez, M., & Sánchez-García, O. E. (2023). Ciudadanía con sentido: Apropiación de TIC para la formación ciudadana. *Educación Básica, Cultura, Currículo*, 27, 95-108. <https://doi.org/10.1590/198053149527>
- Gleason, B., & Von Gillern, S. (2018). Digital citizenship with social media. *Educational Technology & Society*, 21(1), 200-212. <https://www.js-tor.org/stable/26273880>
- Gómez Quiñones, M. G., & Reyes Cabrera, W. R. (2023). Una revisión sistemática de la competencia ciudadanía digital en la educación básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 4368. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9778
- Habermas, J. (1992). *Teoría de la acción comunicativa, II. Crítica de la razón funcionalista*. Taurus. <https://lideresdeizquierdaprd.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/06/22-habermas-teora-de-la-accion-comunicativa.pdf>
- Harris, J., Jones, M., & Williams, K. (2022). Educar a los jóvenes como ciudadanos éticos e informados. *Journal of Civic Education*, 17(3), 241-256.

Hobbs, R., Donnelly, K., Friesem, J., & Moen, M. (2013). Learning to engage: How positive attitudes about the news, media literacy, and video production contribute to adolescent civic engagement. *Educational Media International*, 50(4), 231-246. <https://doi.org/10.1080/09523987.2013.862364>

Jones, L., & Mitchell, K. (2016). Defining and measuring youth digital citizenship. *New Media & Society*, 18(9), 2063-2079. <https://doi.org/10.1177%2F1461444815577797>

Kaharevic, Z., & Skill, T. (2021). Promoting digital inclusion for social justice. *Digital Society Journal*, 6(2), 45-60.

López-Jacobo, D. R., Angulo-Armenta, J., Mortis-Lozoya, S. V., & Torres-Gastelú, C. A. (2023). Nivel de ciudadanía digital en jóvenes universitarios mexicanos. *Formación Universitaria*, 16(3), 63-72. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062023000300063>

Lozano, A., & Fernández, J. (2018). Ciudadanía digital y su medida: Propiedades psicométricas de una escala y retos para la educación superior. *Education in the Knowledge Society*, 19(3), 83-101. <https://doi.org/10.14201/eks201819383101>

Lozano-Díaz, A., & Fernández-Prados, J. S. (2018). Ciudadanía digital y su medida: Propiedades psicométricas de una escala y retos para la educación superior. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 19, 83-101. <https://doi.org/10.14201/eks201819383101>

McGillivray, D., McPherson, G., Jones, J., & McCandlish, A. (2015). Young people, digital media making and critical digital citizenship. *Leisure Studies*, 35(6), 724-738. <https://doi.org/10.1080/02614367.2015.1062041>

Medina Guerrero, M. (2023). Revisión de "La ciudadanía ante la Administración digital, Centro de Es-

tudios Políticos y Constitucionales, 1ª ed., Madrid, 2023". en *Revista REJIE. Nueva Época*, Núm. 30-Marzo 2024, pp. 163-168. <https://revistas.uma.es/index.php/rejienuveaepoca>

Milenkova, V., & Lendzhova, V. (2021). Developing digital literacy to combat fake news. *Journal of Media Literacy Education*, 13(1), 34-45.

Monteiro, S., Oliveira, T., & Santos, J. (2022). Digital inclusion as a pathway to social justice. *Journal of Social Justice in Digital Education*, 14(2), 67-82.

O'Donnell, G. (1997). Rendición de cuentas horizontal y nuevas po-liarquías. *Nueva Sociedad* Nro. 152 Noviembre-Diciembre 1997, pp. 143-167. https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2645_1.pdf

Otero, E. S. (2024). Ciudadanía digital y jóvenes. Demandas, formatos y dinámicas participativas en entornos virtuales en escuelas preuniversitarias de la Ciudad de Buenos Aires (2020-2021). *ESPACIOS EN BLANCO. Revista De Educación*, 2(34), 129-143. <https://doi.org/10.37177/UNICEN/EB34-404>

Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy: What's the difference? *New Approaches in Educational Research*, 10(1), 15-27. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616>

Pérez Gómez, Á. (2015). Cambios necesarios en la educación escolar en la era digital. *Revista de Educación y Cultura*, 17, 16-29.

Rendón Gil, J. G. R., & Angulo Armenta, J. (2022). Metaanálisis sobre ciudadanía digital en Iberoamérica: Énfasis en educación. *EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (82), 91. <https://doi.org/10.21556/edutec.2022.82.2593>

Rendón Gil, J. G. R., Angulo Armenta, J., & Torres Gastelú, C. A. (2023). Actitudes hacia la ciudadanía digital

en estudiantes universitarios del sur de Sonora, México. *Universidad de Guadalajara*, 15(1), 70-83. <https://doi.org/10.32870/Ap.v15n1.2309>

Sanabria Mesa, A. L., & Cepeda Romero, O. (2016). La educación para la competencia digital en los centros escolares: La ciudadanía digital. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 15(2), 95-110. <https://doi.org/10.17398/1695-288X.15.2.95>

Simsek, E., & Simsek, A. (2013). New literacies for digital citizenship. *Contemporary Educational Technology*, 4(2), 126-137. <https://doi.org/10.30935/cedtech/6097>

Tapingkae, A., Poopichaya, K., & Lertpaithoon, P. (2020). Promoting digital citizenship in a hyperconnected world. *Journal of Digital Education*, 23(4), 290-305.